

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Tursunov Azizbek Shodimhammad o'gli

KENG OSTONALI SUV O'TKAZGICHLARDA SARF KOEFFISIYENTINI TOPISHNING QULAY USULI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/FEVRAL

